

03.GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA MEDIANTE O CONSUMO DO FRUTO MARACUJÁ BRS PÉROLA DO CERRADO

Jonas Rodrigo Gonçalves⁴
Rafael Aparecida do Amaral Teles⁵

Resumo

Este artigo abordará acerca do Maracujá Pérola oriundo do cerrado. Havendo possibilidade de melhoramento genético do fruto, há diversidade de alimentos adequados para o consumo humano. Analisar-se-á a gestão qualidade e as vantagens da planta, a qual imprime uma visão genética para o melhoramento *in natura*. Devido ao mapeamento e à conquista de novos exemplares, torna-se ampla a diversidade alimentar. Por meio de pesquisas feitas em publicações da Embrapa, o artigo pode ser realizado.

Palavras-chave: MARACUJÁ PÉROLA. GENÉTICA. GESTÃO DA QUALIDADE.

Abstract

This article will discuss about Passionfruit Pearl from the cerrado. If there is possibility of genetic improvement of the fruit, there is diversity of foods suitable for human consumption. It will analyze the quality management and the advantages of the plant, which, it prints a genetic vision for the improvement in natura. Due to the mapping and the conquest of new specimens, food diversity becomes broad. Through research done in publications of Embrapa, the article can be done.

Keywords: PASSION FRUIT PEARL. GENETICS. QUALITY MANAGEMENT.

Introdução

O Maracujá Pérola está presente no agronegócio como um ícone oriundo do cerrado. Este artigo aborda a potencialidade genética ao melhoramento deste para o desenvolvimento de soluções na qualidade de vida do ser humano.

O problema é “há diversidade no melhoramento de frutas de *Passiflora* para alimentação de qualidade humana?”. A hipótese desse artigo é que há alimentos que possibilitam uma saúde adequada ao consumidor do fruto.

O objetivo mais abrangente dessa publicação consiste em analisar a qualidade e as vantagens e os benefícios que a planta apresenta no geral. O objetivo específico dessa publicação requer uma análise de uma visão genética para o melhoramento do bem-estar através de uma alimentação saudável.

Esta pesquisa é importante para os autores deste artigo, devido ao seu desenvolvimento acadêmico. Bem como tem relevância para a ciência devido à

⁴ Doutorando em Psicologia (Cultura Contemporânea e Relações Humanas); Mestre em Ciência Política (Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania); especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto), Docência no Ensino Superior, Didática do Ensino Superior em EAD, Formação em EAD, Gestão do Agronegócio; licenciado em Filosofia e em Letras (Português/Inglês); habilitado para lecionar História, Psicologia, Sociologia e Ensino Religioso; escritor: autor/coautor de 61 livros didáticos acadêmicos e direcionados a concursos públicos; professor universitário; editor da Revista Agro em Questão (Faculdade CNA) e das editoras Sena Aires (Fapesa) e JRG; coordenador dos grupos de pesquisa da Faculdade Processus (Português Jurídico, Políticas Públicas, Língua Portuguesa e Carreiras Públicas); revisor de textos. E-mail: professorjonas@gmail.com.

⁵ Graduando no CST em Gestão do Agronegócio pela Faculdade CNA.

percepção e à conquista de novos exemplares de materiais geneticamente conduzidos, de tal forma gerando a criação de novos exemplares. Constitui-se agregador para a sociedade, pelo fato de que possibilite uma ampla opção de diversificação alimentar de forma *in natura*.

Esta pesquisa é uma revisão de literatura e se pautará em autores de consistentes pesquisas. Diversos artigos publicados por vários pesquisadores da Embrapa Cerrado têm por auxiliar este trabalho acadêmico.

Maracujá Pérola e qualidade de vida

É de extrema relevância o aprimoramento do conhecimento em diversas áreas no setor do agronegócio. Tanto na área de pesquisa, quanto ao ramo de produção e comercialização em diversos setores do mesmo. É fulcral a permanência e evolução da cadeia produtiva do maracujá.

A ciência e a noção de genes potencialmente úteis de parentes silvestres de maracujá e sua incorporação de variedades com exímias características comerciais são de ampla importância para expandir a base genética dos programas de melhoramento e da mesma forma subsidiar a utilização prática e contínua dos recursos genéticos. Dessa forma, as pesquisas envolvendo a conservação, a prospecção e a caracterização de germoplasma assumem importância estratégica.

Para a caracterização, o emprego e uso de características agronômicas conexas aos componentes primários da qualidade de frutos, produtividade e resistência a estresses abióticos e bióticos é fundamental para o trabalho (FALEIRO; JUNQUEIRA, 2009).

O maracujazeiro (*Passiflora spp.*) apresenta, sobretudo, uma grande diversidade de material genético essencialmente brasileira, a qual assume uma grande importância, destacando-se, assim, a potencialidade e a atratividade para fornecimento de genes úteis à ampliação deste e melhoramento genético do fruto, acima de tudo, considerando o seu atrativo uso diversificado de consumo - como o maracujá doce, o amarelo (popularmente conhecido como azedo), ornamental, e funcional (medicinal), e o seu uso múltiplo - casca, folhas, polpa, sementes, flores e ramos. A sondagem pertinente a todo esse potencial submerge a trabalhos de pesquisa básica, igualmente aplicada ao melhoramento e à ampliação do material genético e à conservação, à classificação e à caracterização dos recursos dos genes.

A integração que envolve a pesquisa de forma básica e a pesquisa aplicada, por intermédio da concepção de redes de pesquisa multidisciplinares e também interinstitucionais, está permitindo o emprego prático dos recursos e meios genéticos, contribuindo ativamente para o aumento de novas plantas híbridas, de variedades diversas e até mesmo de outros produtos tecnológicos.

Nas atividades, além do uso de portas genéticas em programas de melhoramento, a associação de parentes e espécies silvestres de maracujá está sendo empregada de fato como alternativa como porta-enxertos apontando de tal modo a resistência a fungos de solo e à morte súbita das plantas (SEMPREBOM et al., 2012).

Diversas são as metas dos programas acadêmicos de melhoramento genético do fruto, destacando-se o avanço de produtividade, resistência e tolerância às principais doenças, bem como a melhoria da qualidade físico-química do maracujazeiro.

A atividade consiste em uma ampla visão sistêmica do processo, desde os trabalhos em campo até os acompanhamentos financeiros. Conforme Segundo Filho (2005), a apropriada correção do uso da gestão de caixa é, sobretudo, uma das razões pertinentes para rentabilidade e liquidez de uma empresa rural. Ainda conforme o autor, o gestor deve ter, como objetivo principal, elevar ao maior o patamar dessas duas variáveis. Assim, faz-se necessário o controle eficiente da utilização dos recursos da empresa, seja através da redução de gastos, seja por meio da aceleração dos valores a receber.

Sobretudo, além do maracujazeiro-amarelo azedo e doce, outras espécies (*P. nitida* (maracujá do mato), *P. cincinnata* (maracujá-tubarão, maracujá-brabo), destaca-se o *P. setacea*, que por sua vez, principalmente os híbridos interespecíficos de frutos maracujazeiros, os quais têm uma grande potencialidade comercial no País e, por meio do avançar das ações de pesquisa e junto ao acrescentamento no campo de novas renomadas cultivares, foi desenvolvido e melhorado com êxito como o BRS-Pérola do Cerrado.

Esta variedade foi obtida do melhoramento genético do maracujá da espécie *P. setacea* (Embrapa Cerrados, 2013), destacando-se por exibir uma grande produtividade, com frutos maiores em relação a alguns outros da mesma espécie, e polpa com teores relevantes de antioxidantes, sendo seu consumo benfeitor à saúde (GUIMARÃES et al., 2013).

O maracujazeiro por ser uma espécie de planta trepadeira e arbustiva de crescimento robusto, com excedentes brotações, o qual necessita de tutoria para proporcionar uma efetiva distribuição dos ramos e favorecer a prática dos tratos culturais (MELO JÚNIOR et al., 2012). Também é uma planta perene, lenhosa, de crescimento rápido e sucessivo. Os comprimentos dos seus ramos podem atingir de 5 m a 10 m, existindo necessidade de tratos culturais de condução específica em sistemas de exploração voltada para o mercado consumidor.

Das análises, verifica-se um maior volume de raízes (sendo em torno de 60% a 80%), o sistema radicular caracteriza-se do tipo pivotante, pouco profundo, compreendendo entre 0,30 m e 0,45 m de comprimento de profundidade e um raio de 0,60 m a partir do caule (KLIEMANN et al., 1986; SOUSA et al., 2002; URASHIMIA, 1985).

O Pérola apresenta frutos com características físico-químicas que acatam a necessidade da agroindústria e da indústria de fármacos; de sabor exótico e agradável, possui uma boa perspectiva para a agroindústria alimentícia, como consumo natural integral e/ou na forma de sucos. Na área da saúde, com positividade, há também a possibilidade de ser utilizada na produção de suplementos, pela indústria farmacêutica, na produção de cosméticos, fármacos e fitoterápicos.

Com características exímias, o fruto é menor comparado ao maracujá-azedo, possui de 4 cm a 5 cm de largura e de 5 cm a 6 cm de comprimento, a massa é em torno de 50g a 120g. Nele há rendimento de polpa (sem semente) na proporção de 30% a 38% em função do total de massa. Com listras verdeadas e escuras na casca, sua maior parte é verde-amarelada, mesmo quando amadurecido.

Segundo a Embrapa (2015), acerca da concentração de compostos fenólicos da poupa, cada 100 g de polpa do BRS Pérola do Cerrado varia de 50 mg a 77 mg, o que corresponde, assim, a mais do que o dobro do encontrado na polpa do abacaxi, do cupuaçu, e até mesmo do maracujá comercial. Em relação às amins bioativas, cada 100 g de polpa do fruto BRS apresentam teores na faixa de 14 mg, o

que corresponde a quarenta vezes mais do que o encontrado numa maçã e ao dobro do valor encontrado no maracujá azedo.

Em análise, a polpa é rica em vitamina C (41,48mg/100g) e nos minerais como o ferro (1,04mg/100g), zinco (0,33g/100g), magnésio (14,62mg/100g) e fósforo (44,13mg/100g). Cada 100 g de polpa fornecem de 34% a 39% das necessidades diárias de ferro; de 21% a 27% de magnésio; de 22% a 32 % de fósforo; e de 23% a 37% de zinco (IDR, 1998).

Em termos comparativos, a polpa do BRS Pérola do Cerrado é mais rica do que a do maracujá-azedo nos elementos enxofre, cálcio, boro e manganês, e mais rica que a polpa da acerola nos elementos fósforo e potássio. Sendo antioxidante, juntamente com esses compostos, atua na prevenção de doenças degenerativas, no fortalecimento da resposta imunológica e, em alguns casos, na regeneração celular, contribuindo para a manutenção da saúde das pessoas. Entre eles, destacam-se os compostos fenólicos e as amins bioativas fundamentais à bioquímica do corpo.

Maior consumidor, o Brasil também é o país de maior produção mundial de maracujá, com produtividade maior ou igual a 14 toneladas por hectare/ano, a produção relevante chega a ser próxima de 1 milhão de toneladas e (IBGE, 2015).

No consumo, a variedade destaca-se, portanto, pelo aproveitamento integral do fruto, no qual a polpa é direcionada para o consumo *in natura* e/ou industrial, sendo que das sementes pode-se extrair o óleo, e as cascas servem de ração ou de adubo orgânico (COSTA et al., 2008).

Na produção, constantes mudanças no cenário econômico geram instabilidade para os empresários rurais, em especial, aos pequenos e também aos médios produtores, que, por conseguinte, necessitam, sobretudo, de informações que lhes deem apoio em várias etapas da gestão da empresa como um todo, e, em todo sistema de planejamento, na execução, na avaliação e na análise dos resultados obtidos (GAZZONI, 2003).

No País, existem espécies, como a *P. coccínea* e *P. setaceae*, que, nas condições de clima da região Central do Brasil, comportam-se como plantas de “dias curtos”, portanto, florescem e frutificam durante a estação com os dias curtos do ano, e a colheita ocorre nos meses de agosto a outubro, época observada a entressafra do maracujá-azedo comercial (FALEIRO et al., 2011b).

Portanto, acerca do crescimento vegetativo da planta, pode ser reduzido, necessitando de um esquema de adubação que permita a manutenção da cultura em estado nutricional adequado, produzindo o ano inteiro (BORGES et al., 2002).

Com satisfação, características analisadas e observadas em algumas espécies silvestres, relatadas por Faleiro e Junqueira (2009), é a presença de androginóforo mais curto que reduz a altura dos estigmas em relação à coroa, facilitando a polinização por insetos menores.

Assim, para que as variabilidades genéticas de espécies silvestres sejam utilizadas e aproveitadas em programas de melhoramento, torna-se necessária a realização de hibridações intraespecíficas ou o uso da biotecnologia avançada na aquisição de diversos híbridos somáticos via cultura de tecidos ou na utilização da tecnologia do DNA recombinante e engenharia genética (FALEIRO et al., 2012).

Para crescimento e produção, o maracujazeiro requer estado nutricional adequado em todas as fases do processo produtivo, pois, desde o início da frutificação, há grande demanda por energia na planta e, por sua vez, forte drenagem de nutrientes advindos das folhas para os frutos em desenvolvimento.

Em pesquisas realizadas na Embrapa, estudos sobre compatibilidade genética, índices de cruzabilidade, período da antese, período da viabilidade de

pólen e da receptividade do estigma têm permitido, por meio de cruzamentos artificiais, a obtenção de vários híbridos interespecíficos férteis e promissores para o programa de melhoramento genético (JUNQUEIRA et al., 2008).

Entre os híbridos interespecíficos que estão sendo obtidos, existem aqueles com potencial ornamental, como os híbridos envolvendo as espécies *P. setacea* e *P. coccinea* com produção de flores.

Além do proveito dos híbridos, há algumas espécies silvestres que têm potencial relevância para o consumo *in natura*, considerando suas propriedades como alimento funcional à saúde.

A planta do maracujazeiro adapta-se, sobretudo, em condições de regiões com temperaturas (médias mensais) entre 21°C e 32°C, baixa umidade relativa, ventos moderados, precipitação pluviométrica anual por volta de 800mm e 1.750mm, período de brilho solar em torno de 11 (MELETTI, 1996; RUGGIERO et al., 1996).

Outros fatores como baixas temperaturas do ar e do solo, estresse hídrico e a associação a dias curtos restringem o crescimento e o potencial produtivo do fruto. (MENZEL et al., 1986; SIMON; KARNATZ, 1983).

Em analogia aos seus parentais silvestres, o BRS Pérola do Cerrado apresenta frutos maiores e maior produtividade.

Dentro dessa linha, o programa de melhoramento realizado na Embrapa Cerrados tem trabalhado com seleção de populações de *P. cincinnata*, *P. quadrangulares*, *P. alata*, *P. setacea*, *P. nitida*, *P. tenuifila*, e *P. maliformis*, objetivando o acréscimo no tamanho do fruto e polpa para o mercado consumidor de frutas maduras frescas, produção de matéria-prima para doces e sorvetes, e também substâncias bioativas com propriedades medicinais (FALEIRO et al., 2013).

Outra utilidade nobre dos recursos genéticos de maracujazeiro envolve o uso de espécies silvestres como alternativas para diversificar os sistemas produtivos com diversos novos alimentos funcionais para o consumo *in natura* e para uso como plantas ornamentais e medicinais (FALEIRO et al., 2005).

O trabalho envolvendo os maracujás funcionais-medicinais é feito com uma forte interface com a Rede Passitec, a qual, entre outras ações, tem trabalhado na geração de informações e tecnologias para este uso múltiplo de passifloras silvestres, potencializando as ações do melhoramento genético dessas espécies, agregando valor à produção e estabelecendo estratégias de marketing e desenvolvimento de mercado (EMBRAPA CERRADOS, 2010).

Sobretudo, de um modo geral, informações pertinentes de modo a expor a nutrição de alimentos e a composição e consumo nas diferentes regiões de todo o Brasil são indispensáveis e fundamentais para ações de orientação, segurança alimentar, educação, contribuindo para a melhoria da saúde e o desenvolvimento local (TACO, 2011).

Com relevância, e ainda fornecendo ao mercado de fruta interno consumidor e/ou externo brasileiro, sendo *in natura*, medicinal e suco concentrado, as Passifloras gozam de características bioativas importantes, sendo a maioria das espécies reconhecidas e identificadas por suas propriedades alimentares. (COSTA; TUPINAMBÁ, 2005).

A presença de alimentos *in natura* na dieta de humanos representa, assim, um caráter decisivo no ajuste de uma conduta alimentar acertada do ponto de vista nutricional alimentar, e devem ser os elementos básicos da alimentação saudável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

De suma importância, o fruto *P. setacea* oferece propriedades medicinais e alimentícias próprias para o consumo. Sua ação farmacológica inclui desde o tratamento de hipertensão até calmante. Para tanto, é observável que, das espécies analisadas e estudadas, apenas cerca de 30 das espécies descritas possuem frutos comestíveis, porém poucos são comercializados no mercado. (PEREIRA; VILEGAS, 2000).

Para o consumo humano, das sementes se extrai um óleo muito rico em ômega 6 ($\omega 6$), importante na formação das membranas celulares e no equilíbrio do colesterol. Sendo redutor do colesterol ruim (LDL), os linoleicos ($\omega 6$) – presentes no óleo da semente na concentração de 64,7% - combinam-se com os fosfolipídios para serem parte das mitocôndrias e microsossomos das células. Propulsor redutor de ganho de peso através da cessação de saciedade, está presente também na semente o ômega 9 ($\omega 9$). O oleico, regula e até melhora o sistema nervoso humano e pode ser encontrado na proporção de 19,7% de ($\omega 9$) no óleo. As sementes, bem macias, podem ser consumidas junto a polpa depois de trituradas, bem como, serem aproveitadas pela indústria de alimentos e cosmética (IDR,1998).

Borges e Rosa (2012) realçam que, para apurar a qualidade dos frutos do maracujazeiro e elevar a produtividade, é fulcral a utilização de uma adubação exata mineral, destacando-se, dentre os minerais essenciais existentes e não menos eficazes, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, os quais devem ser fornecidos em doses compatíveis com as exigências e tolerâncias da cultura. Conforme Menzel et al. (1991), o nitrogênio (N) domina o sistema de nutrição da planta em condições de plantio no campo, afetando-se o crescimento e o desenvolvimento das plantas perenes.

De acordo com Gazzoni (2003), a deficiência de planejamento estratégico pode acarretar atrasos na entrega de forma qualitativa de produtos e/ou serviços, pagamento de juros por má gestão e construção do planejamento financeiro, escassez de dinheiro por aplicação inadequada, entre outros entraves.

Com relação ao potencial natural, de modo que sejam plantas medicinais e como alimentos funcionais, Costa e Tupinambá (2005) relatam a carência de estudos nessa área e o grande potencial das espécies silvestres de maracujazeiro. Para aproveitar todo o potencial do gênero, principalmente de espécies catalogadas da nossa biodiversidade brasileira, estudos de caracterização, marketing, melhoramento genético, domesticação, documentação e divulgação são estratégicos e de grande importância (FALEIRO et al., 2013).

Considerações finais

Como um ícone advindo do cerrado e participativo no agronegócio brasileiro, esse fruto obteve satisfatória eficiência quanto ao atendimento no rendimento de poupa e notória condição para saúde alimentar. Neste artigo foi abordada a potencialidade genética e nutricional, e o melhoramento do fruto para o desenvolvimento de solutivas na qualidade de vida humana.

O problema foi acerca da diversidade no melhoramento do gênero *Passiflora* para a alimentação de qualidade do ser humano. Sendo assim, formatou-se a hipótese na qual haveria alimentos que possibilitam uma saúde adequada ao consumidor do maracujá.

O objetivo mais abrangente desta publicação foi analisar a qualidade e vantagens de benefícios que a planta apresenta no âmbito geral. O objetivo

específico desta publicação promoveu a análise de uma visão genética para o melhoramento do bem-estar através de uma alimentação saudável.

Esta pesquisa foi importante para os autores deste artigo, devido ao seu desenvolvimento acadêmico. De forma abrangente, foi relevante para a ciência devido à percepção e à conquista de novos exemplares de materiais geneticamente conduzidos, de tal forma gerando a criação de novos exemplares. Constituiu agregador para a sociedade, pelo fato de que possibilitou uma ampla opção de diversificação alimentar de forma *in natura*.

Referências

BORGES, A.L.; ROSA, R.C.C. Manejo da fertilidade do solo e nutrição mineral. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v. 33, n. 269, p. 107-113, 2012.

CARVALHO, Mariana et al. **Aceitabilidade de frutos de *passiflora setacea* para o consumo *in natura***. Congresso de Fruticultura. São Luiz, 2016.

COSTA, A. M.; TUPINAMBÁ, D. D. O maracujá e suas propriedades medicinais – estado da arte. In: FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V.; BRAGA, M. F. (Ed.). **Maracujá: germoplasma e melhoramento genético**. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2005. p. 475- 506.

COSTA, A.F.S. et al. **Recomendações técnicas para o cultivo do maracujazeiro**. Vitória: Incaper, 2008. 56 p. (Documentos, 162).

EMBRAPA CERRADOS. **Lançamento da cultivar de maracujazeiro silvestre BRS Pérola do Cerrado**. Folder Técnico da Cultivar Pérola do Cerrado, 2013. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola>. Acesso em: 24 mar. 2015.

EMBRAPA CERRADOS. **Rede Passitec: desenvolvimento tecnológico para uso funcional das passifloras silvestres**. 2010. Folder técnico. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/noticia/Tecnologias%20Passitec.pdf>. Acesso em: 8 set. 2015.

FALEIRO, F. G. et al. **Avances y perspectivas del fitomejoramiento de las pasifloráceas en Brasil**. In: **CONGRESO LATINOAMERICANO DE PASIFLORAS**, 2., 2013, Neiva. Anales. Neiva: Corporación Cepass Colombia, 2013. p. 12-23.

FALEIRO, F. G. et al. Biotecnologia na cultura do maracujazeiro. In: **CANÇADO, G. M. de A.; LONDE, L. N. (Ed.). Biotecnologia aplicada à agropecuária**. Caldas: EPAMIG, 2012. p. 401-440.

FALEIRO, F. G. et al. **Caracterização de Germo-plasma e Melhoramento Genético do Maracujazeiro Assistidos por Marcadores Moleculares – Fase III: resultados de pesquisa e desenvolvimento 2012-2016**. Embrapa Cerrados. Planaltina, 2017.

FALEIRO, F. G. et al. Avances y perspectivas del fitomejoramiento de las pasifloráceas en Brasil. In: **CONGRESO LATINOAMERICANO DE PASIFLORAS**, 2., 2013, Neiva. Anales... Neiva: Corporación Cepass Colombia, 2013. p. 1223.

FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V.; BRAGA, M. F.; PEIXOTO, J. R. Pré-melhoramento do maracujá. In: LOPES, M. A.; FAVERO, A. P.; FERREIRA, M. A. J. da F.; FALEIRO, F. G.; FOLLE, S. M.; GUIMARÃES, E. P. (Ed.). **Pré-melhoramento de plantas: estado da arte e experiências de sucesso**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2011b. p. 549- 570.

FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V.; BRAGA, M. F. Germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro – desafios da pesquisa. In: FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V.; BRAGA M. F. (Ed.). **Maracujá: germoplasma e melhoramento genético**. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2005. p. 187-210.

FALEIRO, Fábio Gelape; JUNQUEIRA, Nilton Tadeu Vilela; COSTA, Ana Maria. **Ações de Pesquisa e Desenvolvimento para o Uso Diversificado de Espécies Comerciais e Silvestres de Maracujá (Passiflora spp.)**. Embrapa Cerrados. Planaltina, 2015.

FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V.; JESUS, O. N.; COSTA, A. M. Avances y perspectivas del fitomejoramiento de las pasifloráceas en Brasil. In: **CONGRESO LATINOAMERICANO DE PASIFLORAS**, 2., 2013, Neiva. Anales. Neiva: Corporación Cepass Colombia, 2013. p. 12-23.

FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V. Passion fruit (*Passiflora* spp.) improvement using wild species. In: MARIANTE, A. da S.; SAMPAIO, M. J. A.; INGLIS, M. C. V. (Ed.). **The state of Brazil's plant genetic resources: second National Report: conservation and sustainable utilization for food and agriculture**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009. P.101-106.

GAZZONI, E.I. **Fluxo de caixa: ferramenta de controle financeiro para a pequena empresa**. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2003.

GIOVANELLI, Luan Brioschi. **Análise econômica da produção de frutos e teor de flavonoides nas folhas do maracujazeiro pérola do cerrado submetido a lâminas de irrigação e doses de nitrogênio**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2017.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica**. 7.ed. Brasília: JRG, 2018.

Guimarães, T.G., Dianese, A.C., Oliveira, C.M., Madalena, J.M., Faleiro, F. G., Junqueira, N. T. V., Lima, H. C. & Campos, G. A. 2013. **Comunicado Técnico: Recomendações Técnicas para o Cultivo de Passiflora setacea cv. BRS Pérola do Cerrado**. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/lancamentoperola/comunicadorecomendacoes.pdf>. Acesso em 20 abr. 2015.

IBGE. **Séries históricas e estatísticas: lavoura permanente – quantidade produzida**. Disponível em: <<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series>>.

aspx?vcodigo=PA9&t=lavoura-permanente-quantidade-produzida>. Acesso em: 8 set. 2015.

IBIAPINA, Maria do Desterro Pereira Ferreira. **Adubação potássica na qualidade e nas propriedades antioxidantes de polpa e de folhas de passiflora setacea**. Brasília: Universidade de Brasília, 2016.

IDR. Índice diário de referência. **Portaria MS nº 33**, de 13 de janeiro de 1998.

JUNQUEIRA, K. P.; FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V.; BELLON, G.; RAMOS, J. D.; BRAGA, M. F.; SOUZA, L. S. de. Confirmação de híbridos interespecíficos artificiais no gênero *Passiflora* por meio de marcadores RAPD. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 30, n. 1, p. 191-196, mar. 2008.

KLIEMANN, H.J et al. Nutrição mineral e adubação do maracujazeiro. In: HAAG, H.P. (ed.). **Nutrição mineral e adubação de fruteiras tropicais**. Campinas: Fundação Cargill, 1986. p. 247-284.

MELETTI, L.M.M. **Maracujá: produção e comercialização em São Paulo**. Campinas: Instituto Agrônomo, 1996. 26 p. (Boletim Técnico, 158).

MELO JÚNIOR, H.B.; ALVES, P.R.B.; MELO, B.; DUARTE, I.N.; TEIXEIRA, L.M. Produção do maracujazeiro amarelo sob diferentes sistemas de condução. **Enciclopédia Biosfera**, Goiânia, v. 8, n. 15, 2012.

MENZEL, C.M. et al. Effect of nitrogen on growth and flowering of passion fruit (*Passiflora edulis* f. *edulis* x *P. edulis* f. *flavicarpa*) in sand culture. **Journal of Horticultural Science**, v. 66, p. 689-702, 1991.

TEIXEIRA, Tamara Poliana de Oliveira. **Biologia reprodutiva do maracujá brs pérola do cerrado: um estudo de caso com *Passiflora setacea* DC. Passifloraceae**. Goiânia, 2017.

MENZEL, C.M.; SIMPSON, D.R.; DOWLING, A.J. Water relations in passion fruit: effect of moisture stress on growth, flowering and nutrient uptake. **Scientia Horticulturae**, Amsterdam, NL, v. 29, p. 239-349, 1986.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia alimentar para população brasileira**. 2.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

TACO. **Tabela Brasileira de Composição de Alimentos**. 4.ed. Campinas: unicamp, 2011.

PEREIRA CAM, Vilegas JHY 2000. Constituintes químicos e farmacologia do gênero *Passiflora* com ênfase a *P. alata*, *P. edulis* e *P. incarnata*: revisão da literatura. **Rev Bras Med** 3: 1-12.

RUGGIERO, C.; SÃO JOSÉ, A.R.; VOLPE, C.A.; OLIVEIRA, J.C.; DURIGAN, J.F.; BAUMGARTNER, J.G.; SILVA, J.R.W.; NAKAMURA, K.; FERREIRA, M.E.; KAVATI,

R.; PEREIRA, V.P. **Maracujá para exportação: aspectos técnicos da produção**. Brasília, DF: EMBRAPA-SPI, 1996. 64 p. (FRUPEX. Publicações Técnicas, 19).

SEMPREBOM, M. S. et al Tecnologia de mudas enxertadas de maracujazeiro azedo para controle de doenças causadas por *Fusarium* spp. no Mato Grosso - a experiência da Coopernova. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA**, 22., 2012, Bento

SEGUNDO FILHO, J. **Controles financeiros e fluxo de caixa**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.

SIMON, P.; KARNATZ, A. **Effect of soil and air temperature on growth and flower formation of purple passion fruit (*Passiflora edulis* Sims)**. Acta Horticulturae, The Hague, v. 139, p. 120-128, 1983.

SOUSA, V.F. et al. Distribuição radicular do maracujazeiro sob diferentes doses de potássio aplicadas por fertirrigação. **Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 6, n. 1, p. 51-56, 2002.

TEIXEIRA, Tamara Poliana de Oliveira. **Biologia reprodutiva do maracujá brs pérola do cerrado: um estudo de caso com *Passiflora setacea* DC. Passifloraceae**. Goiânia, 2017.

URASHIMIA, A.S. **Aspectos fenológicos do maracujazeiro amarelo (*Passiflora edulis* Sims. var. *flavicarpa* Den.)**. Botucatu: FCA-UNESP, 1985. 83 p.